

BEZIEHUNGEN DES KHANATS CHIWA ZU DEN NACHBARLÄNDERN

<https://doi.org10.5281/zenodo.6341767>

Kuzieva Nodira O'ktamboy qizi

Studentin im 2. Jahr an der Geschichtsfakultät von UrSU

Jumaniyazov Azamat Ilhamboy o'g'li

Student im 2. Jahr an der Geschichtsfakultät von UrSU

Baxtiyarov Islombek Alisher o'g'li

Student im 2. Jahr an der Geschichtsfakultät von UrSU

Anmerkung: *Dieser Artikel befasst sich mit den Handelsbeziehungen des Khanats Chiwa mit den Nachbarländern des Emirats Buchara und dem Khanat Kokand, dem Handel zwischen den Staaten und wichtigen Handelsprodukten.*

Schlüsselwörter: *Chiwa, Emirat Buchara, Kokand, Khanat, Handel, Produkte, Urgentsch.*

In den 30-40er Jahren des 19. Jahrhunderts im Bereich des Kunsthandwerks im Chiwa-Khanat Chiwa, Hazarasp, Xonqa, Yangi Urgench, Karmana, Qoshkopir, Azovot, Shavot, Chigatay, Ambar, Kat, Toshovuz, Gurlan, China, Manngit, Khojayli, Kungrad, Bagdad, Boldimsay, Ilyali, Eshankipchak, Kilich Niyazboy, Qohna Urgench, Pitnak, Porsu, Shohobod, Mari, Penja und Sarakhs sind wichtige Orte belegt. Damals war Chiwa von zwei Mauern umgeben: der ersten Die Mauer ist an ihren Ecken 2 Meilen lang und 200 Meilen breit vier gewölbte Wachhäuschen wurden gebaut. Nach Osten, um die Stadt zu betreten Abdanbobo-Tor, Bachki-Tor im Norden und Shermuhammadota im Westen hatte ein Tor. 1842 erweiterte Allakulikhan die Stadt. Die Umfangslänge der Umfassungsmauer wird auf 6 Meilen erhöht. Eintritt in die Stadt An der neuen Mauer werden 12 Tore installiert. Infolgedessen beträgt die Fläche von Chiwa 10 Zehnten erreicht die Bevölkerung 10.000 Menschen. Chiwa ist ein religiöses und wissenschaftliches Zentrum Es beherbergte 17 Moscheen, 22 Medressen und einen Khan-Palast. Die Stadtbewohner nutzten das Wasser des Baches Polvon ota. Aber von den Kanälen verschiedene Krankheiten aufgrund von Verschmutzung des fließenden Wassers, insbesondere Scherpilzflechte waren verstreut. Insbesondere landwirtschaftliche Arbeit in und um Chiwa Gartenarbeit. Es gibt 260 Geschäfte und mehrere Wohnwagen in der Stadt es gab Paläste. Große und lange Teams mit Randwänden für Händler war verfügbar. Baumwolle, Garn, Seide, Teppich, Filz, Schal, Seil,

Kupfer, Eisen, Holz, Es gäbe Flohmärkte. Auch die Stadt Kungrad spielte eine wichtige Rolle. Es gibt 315 Geschäfte, Moscheen, Bäder, Karawansereien und ähnliche Backsteinhäuser. Rund um die Stadt gab es gute Obstgärten. In der Stadt Gurlan Es gab mehr als 300 verschiedene Geschäfte. Eine der ältesten Städte des Khanats. Das alte Urgench war damals eine Ruine, aber es ist immer noch alt. Es war berühmt für seine Denkmäler in Zentralasien und im ganzen Osten. Eine Meile von Urgench entfernt wurde am Ufer des Flusses Khan eine Stadt gegründet. Es ist von einer Mauer umgeben. Es gedieh weiter. Neue Urgench hat 15-20 Moscheen und 2 Medresen, 320 Geschäfte und einige mehr. Die Karawane umfasste Paläste. Hozorasp, eine der ältesten Städte, liegt 92 km östlich von Chiwa. Die Stadt ist von einer Mauer umgeben. 10 Moscheen in der Stadt, der Bogen von Inoq, eine gemauerte Medresse mit 150 Geschäften; Handel und hier auch das Handwerk war viel weiter fortgeschritten. 61 km nordwestlich von Chiwa, Khanat Toshovuz Khorezm. Es war eine der wichtigsten Ruhestätten von Rahimkhan. Hier, großartig wie in den Städten, Händler als Märkte mittwochs und samstags der Woche kamen, um mit der nomadischen Bevölkerung Handel zu treiben. Besonders turkmenische Teppiche, Schafe, Wolle usw. wurden in großen Mengen verkauft. Es gibt 180 Geschäfte in der Stadt. Mitte des 19. Jahrhunderts spielte Buchara eine große Rolle im Binnen- und Außenhandel. Die Stadt handelte mit Turkmenen, dem Iran, Afghanistan, Indien und Buchara war wichtig in ihrer Beziehung. Baumwolle und Tabak sind die Hauptstützen des Handels. Würde halten. Bastelstifte, Bleistifte, grau, Chit, Gaze, Nomadenschal, Filz, Schal, Dosen, Seile, Teppiche und andere Gegenstände wurden verkauft. Das politische und wirtschaftliche Zentrum des Emirats Buchara war die Stadt Buchara. XIX In den 1940er und 1950er Jahren war das Stadtgebiet von einer Mauer von 1.739 Hektar umgeben. Die Mauer ist 14 Meilen lang, 4 Fuß hoch und 2 Fuß dick. Es gibt 130 Kuppelwächter, Samarkand, Karakoz, Imam, Sheikh und Es gab 11 ähnliche Tore. Buchara Kunsthandwerk entwickelt war eine der Städte. Der Hauptteil der Bevölkerung ist Handwerk und Handel und der Rest war in der Landwirtschaft tätig. In Zentralasien Wie in anderen entwickelten Städten sind die Straßen von Buchara (eineinhalb bis zwei Sarjins) und war schief. Es gibt insgesamt 360 Straßen und Gassen dort. Im Zentrum der Stadt steht eine große Moschee, an deren Rand Machit liegt Kalon, neben dem sich die größte Madrasa von Mirarab und der Kalon von Minorai befinden. Die Straßen zu den 11 Toren der Stadt führen durch diesen zentralen Platz. Märkte, Moscheen und Koranschulen, Häuser der Bevölkerung mit einem zentralen Platz lag mitten in der Stadtmauer. Aus ganz Turkestan, Tatarstan, Indien, Iran, Kashgar,

Afghanistan, Türkei und andere Studenten aus der ganzen Welt kamen, um in Buchara Madrassas zu studieren. Einige der oben erwähnten Karawansereien gehören dem Emir, andere und es gehörte Privatpersonen. Es gab 9 Mannschaften in Buchara. Die Länge jedes Teams erstreckt sich über eine halbe Meile, mit einer Reihe von Geschäften auf beiden Seiten war lokalisiert. Abhängig von der Art der Waren und Produkte, die in den Geschäften in den Teams verkauft werden wurde installiert. Beispielsweise gibt es nur Schmieden unter einem Team und andere Teams Schuhgeschäfte, Bekleidungsgeschäfte, Metzgereien, Juweliergeschäfte und andere Geschäfte. Arten von Waren und Produkten innerhalb der Stadt abhängig davon gab es 50 Märkte und 30 Märkte außerhalb der Stadt. In den 40-50er Jahren des 19. Jahrhunderts war die Stadt Karshi im Binnen- und Außenhandel von Buchara aus tätig belegte dann den zweiten Platz. Besonders mit Afghanistan, Indien, Iran war eine der zentralen Handelsstädte. Karmana, Ziyovuddin, Katakurgan, Panjakent, Khatirchi, Nurata, Donnerstag, Olak, Yangikurgan, Jizzakh, Uratepa, Mittwoch, Romitan, Karakol, Chorjoi, Guzor und Gissar Städte spielten eine wichtige Rolle im Binnenhandel und im Handwerk des Khanats hatte. Jedes usbekische Khanat hatte seine eigene Währung. Gold und Silber im Khanat Kokand und Kupfermünzen wurden geprägt. Die Goldmünze war 3 Sum und 80 Tiyin wert. Die Silbermünze wurde Münze oder Kokon genannt und kostete 20 Schilling. Die Hälfte des Geldes tiyin, von denen 10 ein Miri oder 5 Tiyin sind und 20 zwei Miri oder 10 Tiyin sind hieß. Das Emirats Buchara hat die gleiche Währung, ein Gold 4 Soums, Silbermünzen - 20 und 25 Tiyins; sogar ein Half-Penny-Baby war Buchara-Münzen bestehen aus Gold und Silber aus den Bergen des Fürstentums Gissar waren tätowiert. Silber wurde oft aus Gulja verwendet. Muhammad Rahimkhan I Geldabhebungspalast in Khiva Khanat und prägte Gold- und Silbermünzen in seinem Namen. Silbergeld ist eine weiße Münze gerufen würde. Dann wurde auch das Baby herausgenommen. Gold, Silber und Fräulein in Chiwa Diese Metalle werden importiert. Mitte des 19. Jahrhunderts Gold war im Handel des Khanats knapp. CHaqa schwarze Münze, Abaz, Shayund wurden Jurten genannt. Normalerweise der Name des Khans von den Münzen, ihr das Entstehungsjahr und die Namen der getroffenen Städte.

LISTE DER VERWENDETEN LITERATUR:

1. Azamat Ziyo. Geschichte der usbekischen Staatlichkeit T., "Sharq" 2000.
2. Ahmedov B. Lehren aus der Geschichte T., "Lehrer" 1994.
3. Abulgazi Bahodirkhan. Erstellt vom türkischen Verlag Shajarai. Q. Munirov, Q.
4. Mahmudov. Taschkent, 1992.
5. Bobobekov X.N. Geschichte von Kokand T., "Science" 1996.
6. Bababekov X.N. Geschichte von Kakanda. T., „Fan“ 2006.

